

Theorie zur Frequenzraumlogik

Naturkonstanten und die Rolle von Pi und Phi

Autor: Guido Heinig
06.07.2025
Version 1.1

Abstract

Dieses Diskussions-Paper innerhalb meiner hypothetischen Theorie zur Frequenzraumlogik, stellt vor wie sich bekannte physikalische Größen aus Pi und Phi errechnen lassen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass sich Materie und Energie aus harmonischen Dämpfungsmechanismen einer Grundfrequenz ableiten lassen. Durch Kombinationen aus Potenzen und Produkten von Pi und Phi werden Näherungen wichtiger Konstanten wie der Feinstrukturkonstante α oder der Eulerschen Zahl e berechnet, die in mehreren Fällen eine beeindruckende Präzision zeigen und nahezu den gemessenen Werten übereinstimmen. Das Modell integriert Konzepte der Frequenzabnahme, der geometrischen Expansion und der Asymmetrie innerhalb einer konsistenten Zahlentheorie. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass fundamentale physikalische Konstanten möglicherweise als Ausdruck einer harmonischen Struktur interpretiert werden können.

Dieses Paper ist das Ergebnis meiner privaten Beschäftigung mit Mathematik und Physik. Ich bin kein professioneller Wissenschaftler, sondern habe die Berechnungen in meiner Freizeit mit OpenOffice und Taschenrechner durchgeführt. Ich möchte diese Gedanken dennoch teilen – in der Hoffnung, dass sie zum Nachdenken oder zur Diskussion anregen. Fehler sind trotz mehrfacher Überprüfung nicht ausgeschlossen.

Einleitung

Fundamentale Konstanten wie die Feinstrukturkonstante α oder die Eulersche Zahl e spielen in der Physik eine zentrale Rolle. Sie treten in unterschiedlichen Kontexten auf, sind jedoch bislang nicht aus einem einheitlichen Prinzip heraus erklärbar. Verschiedene Ansätze – von numerischen Fits bis hin zu theoretischen Modellen – haben versucht, solche Konstanten zu deuten, ohne bisher allgemein akzeptierte Lösungen zu liefern.

Dieses Paper schlägt einen alternativen Weg vor: die Herleitung fundamentaler Konstanten aus einer hypothetischen Strukturfrequenz des Raumes, deren harmonische Eigenschaften durch die Zahlen Pi und Phi bestimmt werden. Das Modell basiert auf der Annahme, dass Materie und Energie durch Dämpfung und geometrische Expansion einer Grundfrequenz entstehen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich durch einfache Potenzen und Produkte von Pi und Phi überraschend genaue Näherungen bekannter Konstanten ergeben. Ziel ist es, einen Ausgangspunkt für weiterführende Untersuchungen zu bieten und das Potenzial dieser Frequenzraumlogik aufzuzeigen.

Aufgrund der universellen Rolle fundamentaler Konstanten könnte das vorgestellte Modell langfristig auch Impulse liefern, die Diskrepanz zwischen Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie zu überbrücken. Die hier gezeigten Näherungen deuten darauf hin, dass beide Bereiche möglicherweise auf einer gemeinsamen Frequenzlogik basieren.

Methodik

Das vorgestellte Modell basiert auf der Annahme, dass der physikalische Raum eine fundamentale Strukturfrequenz aufweist, die in Kombination mit den irrationalen Konstanten Pi und Phi die Raumzeit definieren. Ziel ist es, bekannte Konstanten der Physik durch Kombinationen dieser Werte zu approximieren. In einigen Fällen wurde auch die Euler'sche Zahl mit einbezogen

Dazu werden Potenzen und Produkte von Pi und Phi in unterschiedlichen Exponenten gebildet und mit einfachen arithmetischen Operationen kombiniert. Die Auswahl der Exponenten erfolgt iterativ, um möglichst geringe Abweichungen zu den bekannten Werten zu erreichen. Werte die zur Berechnung heran gezogen wurden, sind von Codata entnommen.

Die Berechnungen wurden ausschließlich mit Open Office Calc und einem Taschenrechner durchgeführt. Visualisierungen entstanden durch tabellarische Datenreihen und deren grafische Darstellung innerhalb der Tabellenkalkulation.

Zur Veranschaulichung wird nachfolgend exemplarisch die Annäherung der Feinstrukturkonstante gezeigt:

$$a = 1 / ((\pi * \phi)^3 + (\pi + (\phi^2)))$$
$$a = 0,007293761$$

Der gemessene Wert der Feinstrukturkonstante beträgt 0,0072973526. Meine Annäherung stimmt also auf 5 Nachkommastellen überein. Die Abweichung beträgt 0,049 Prozent.

Nun noch eine Näherung für die Euler'sche Zahl e:

$$e = \pi - (0,1 * \phi^2) * \phi$$
$$e = 2,71798858558$$

Der etablierte Wert für die Euler'sche Zahl liegt bei 2,7182828182. Auch hier zeigt sich eine beeindruckende Präzision meiner Näherung. Die Abweichung beträgt 0,01 Prozent.

Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Näherungen fundamentaler Konstanten, die aus der Kombination von Pi, Phi und einfachen arithmetischen Operationen abgeleitet wurden. Die Abweichungen beziehen sich jeweils auf die etablierten Referenzwerte.

Feinstrukturkonstante	Errechnete Werte	Formel
Feinstrukturkonstante (klassischer Wert)	0,0072973526	
Variante 1	0,0072993952	$a = 1 / ((\pi^3) * (\phi^3)) - (0,0001 * \pi)$
oder Variante 2	0,0073327707	$a = 1 / ((\pi^3) * \phi * e)$
oder Variante 3	0,0072443456	$a = 1 / (\pi * (\phi * e)) / 2$
oder Variante 4	0,0072843809	$a = 1 / ((\pi * \phi)^3 + (0,01e))$
oder Variante 5	0,0072937161	$a = 1 / ((\pi * \phi)^3 + (\pi + (\phi^2)))$

Hinweis: Die Varianten sind während der Arbeit an meiner Theorie fortlaufend entstanden und stellen meinen Prozess über mehrere Wochen dar.

Euler'sche Zahl (e)	Errechnete Werte	Formel
eulersche Zahl (e)	2,7182828182	
Variante 1	2,7179858558	$e = \pi - (0,1 * \phi^2) * \phi$

Teilchenspin	Spin (S)	Errechnete Werte	Formel
n=1	0,5	0,4908813729	$S = n * (3/4) * (\phi^2/4)$
n=2	1	0,9817627458	

Die Näherung der Feinstrukturkonstante weist bei Variante 5 eine relative Abweichung von lediglich ca. 0,05% auf und liegt damit in einem Bereich, der angesichts der Einfachheit des Modells bemerkenswert ist. Ebenso erreicht die Näherung der Eulerschen Zahl eine hohe Präzision mit einer Abweichung von ca. 0,01%. Weitere Näherungen wie der Spin von Teilchen wurden berechnet und liegen innerhalb meiner Interpretation in einem plausiblen Rahmen. Das zeigt eine mögliche Anwendung meiner Theorie auf quantenmechanischer Ebene.

Diskussion

Die in diesem Paper vorgestellten Näherungen fundamentaler Konstanten zeigen, dass sich aus einfachen Kombinationen von π und ϕ Werte ableiten lassen, die in mehreren Fällen eine sehr geringe Abweichung zu den etablierten Größen aufweisen. Besonders die Annäherung der Feinstrukturkonstante mit einer Abweichung von lediglich ca. 0,05% ist bemerkenswert und deutet darauf hin, dass harmonische Relationen möglicherweise eine tiefere Bedeutung für die physikalische Realität haben könnten.

Sollten sich solche Zusammenhänge auch bei weiteren Konstanten bestätigen lassen, könnte das Modell einen Beitrag dazu leisten, bislang getrennte Bereiche der Physik – insbesondere Quantenmechanik und Relativitätstheorie – unter einem gemeinsamen mathematischen Rahmen zu betrachten. Diese Perspektive erscheint insofern reizvoll, als dass sie auf bekannten irrationalen Konstanten aufbaut und damit potenziell eine Brücke zwischen Zahlentheorie und Naturkonstanten schlägt.

Gleichzeitig ist zu betonen, dass die vorgestellten Ergebnisse bisher rein numerisch motiviert sind. Eine theoretische Herleitung aus bestehenden physikalischen Prinzipien liegt nicht vor. Ebenso kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die gefundenen Näherungen zufällig zustande kommen. Daher sind weiterführende Untersuchungen und unabhängige Überprüfungen erforderlich, um die Validität des Modells zu bewerten.

Für die Zukunft sind detailliertere Analysen weiterer Konstanten sowie eine genauere Modellierung der zugrunde liegenden Frequenzmechanismen geplant, welche ich bereits in meiner Tabellenkalkulation vereinfacht dargestellt habe. Darüber hinaus sollen Ansätze entwickelt werden, um die theoretische Fundierung zu stärken und mögliche experimentelle Anknüpfungspunkte zu identifizieren.

Angesichts der Hypothesenlage und der bisher rein numerischen Motivation dieses Ansatzes bin ich ausdrücklich an Rückmeldungen, kritischen Bewertungen und fachlicher Unterstützung interessiert. Besonders eine Diskussion über die potenzielle physikalische Fundierung der dargestellten Frequenzmechanismen wäre wünschenswert.

Ich lade Interessierte herzlich ein, die Ansätze gemeinsam zu hinterfragen, weiterzuentwickeln oder in einen größeren theoretischen Kontext einzuordnen.

Fazit

In dieser Arbeit wurde ein hypothetisches Modell vorgestellt, das fundamentale Konstanten der Physik auf harmonische Relationen von π , ϕ und der Euler'schen Zahl e zurückführt. Die vorgestellten Näherungen zeigen, dass sich mehrere Konstanten mit einer hohen Genauigkeit approximieren lassen. Besonders die Feinstrukturkonstante konnte mit einer Abweichung von nur etwa 0,05% angenähert werden. Diese Ergebnisse legen nahe, dass in solchen Mustern ein bisher unberücksichtigtes Potenzial zur Erklärung physikalischer Größen liegen könnte. Künftige Untersuchungen sollen dazu beitragen, die theoretische Fundierung zu vertiefen und weitere Konstanten in diesen Ansatz einzubeziehen.

Quellen

[1] CODATA 2018 – Recommended Values of the Fundamental Physical Constants.

URL: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>

[2] Wikipedia – Feinstrukturkonstante.

URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstrukturkonstante>

[3] Wikipedia – Eulersche Zahl.

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Zahl

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.